

COUNTER

Version 5.1

Guide pratique des évolutions de la version 5.1

Ce document s'inscrit dans la série des guides pratiques. Il a pour but de démystifier la version 5.1 du Code de bonnes pratiques COUNTER

La série inclut les documents suivants :

- Guide pratique des rapports COUNTER
- Guide pratique des mesures COUNTER
- Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER
- Guide pratique COUNTER et libre accès
- Guide pratique pour devenir conforme à COUNTER
- Guide pratique COUNTER pour les consortiums
- Guide pratique des évolutions de la version 5.1

Note : pour faciliter la lecture, tous les guides sont rédigés en langage simple. Pour des raisons techniques, le Code de bonnes pratiques lui-même utilise des traits de soulignement pour lier les mots. Par exemple, les "types de données" (ou Data Types) deviennent Data_Types et le "total des investigations d'éléments" (ou Total Item Investigations) devient Total_Item_Investigations.

Table des matières

Évolutions majeures	3
L'item comme unité de rapport.....	3
Mesures relatives aux ouvrages.....	3
Types de section (<i>Section Types</i>)	4
Étoffement des types de données (<i>Data Types</i>)	4
Amélioration des définitions des types d'accès (<i>Access Types</i>)	5
En-tête des rapports	6
Modifications du protocole SUSHI et des structures de rapport JSON.....	6
SUSHI	6
JSON	7
Évolutions mineures	7

Évolutions majeures

Les aspects clés du Code de bonnes pratiques (*Code of Practice*) restent inchangés dans la version 5.1 : les rapports sur les plates-formes, les bases de données, les titres et les articles, ainsi que leurs vues dérivées, restent en place, et les mesures elles-mêmes (investigations, requêtes, recherches et accès refusés) ne sont pas non plus affectées.

Toujours en vigueur

- Les rapports R5
- Les métriques R5

Les principaux changements

- L'élément (*Item*) comme unité de comptage
- Les définitions pour les types d'accès (*Access Types*)
- Les types de données (*Data Types*) étoffés
- La mise à jour du protocole SUSHI
- La révision du format JSON

Les principaux changements introduits dans la version 5.1 sont les suivants : une attention

particulière aux items (ou éléments), tels que les chapitres et les articles, en tant qu'unité de rapport, plutôt que les mesures traditionnelles au niveau du titre (ouvrage, revue) ; des définitions améliorées des types d'accès (ouvert ou contrôlé) ; un étoffement des types de données (*Data Types*) disponibles, et des mises à jour importantes du protocole SUSHI et des structures de rapport JSON associées. Une grande partie de ces évolutions ont un impact sur les attributs COUNTER et nous vous invitons à consulter le *Guide pratique COUNTER pour les attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques* pour plus de détails.

L'item comme unité de rapport

Un des objectifs principaux de la 5.1 est l'amélioration des rapports pour l'accès ouvert (OA), ce qui nécessite l'utilisation de l'item comme unité de rapport. Mais cela ne concerne pas tous les types de contenus. Par exemple, les usages pour les revues, les bases de données et les contenus multimédia continueront à être collectés de la même façon. Ce changement affecte cependant les mesures pour certains ouvrages, notamment les ouvrages de référence comme les encyclopédies.

Mesures relatives aux ouvrages

Les usages relatifs aux ouvrages sont à la fois collectés grâce aux mesures au niveau du titre et au niveau de l'item. Les mesures relatives aux titres ne sont pas affectées par l'utilisation de l'item comme unité de rapport, contrairement aux mesures relatives à l'item.

Imaginons qu'une plateforme éditeur propose ses ouvrages chapitre par chapitre. Un utilisateur a choisi de télécharger un ouvrage complet de 10 chapitres. La version 5 ne proposait pas de mécanisme permettant à l'éditeur de mesurer l'usage propre pour

chacun de ces chapitres. Avec la mise en place de l’item comme unité de rapport, l’éditeur peut mesurer précisément l’usage de chaque chapitre, sans pour autant gonfler les mesures au niveau du titre de l’ouvrage complet – voir le tableau ci-dessous.

	Release 5	Release 5.1
Total Item Investigations	1	10
Unique Item Investigations	1	10
Total Item Requests	1	10
Unique Item Requests	1	10
Unique Title Investigations	1	1
Unique Title Requests	1	1

Types de section (*Section Types*)

Le passage à l’item comme unité de rapport entraîne la disparition de l’attribut “type de section” (ou *Section Type*). Les types de section étaient précédemment utilisés conjointement avec les types de données (*Data Types*) afin de fournir une granularité plus fine de l’usage – par exemple, l’usage relatif à un ouvrage était mesuré grâce au type de données ouvrage (*Data Type Book*) et le type de section chapitre (*Section*

Type Chapter). Les rapports sur les éléments (*Item Reports*) offraient également le concept de type de données parent (*Parent Data Type*), permettant un troisième niveau de granularité. Puisque l’usage peut désormais

être directement mesuré grâce aux types de données (ex. *Data Type “Book Segment”*), les types de section n’ont plus lieu d’être.

Étoffement des types de données (*Data Types*)

Pour la version 5.1, la liste des types de données a été étoffée et leurs définitions ont été clarifiées. Par ailleurs, les types de données sont désormais considérés comme une partie essentielle des quatre rapports COUNTER principaux. Cela simplifie la collecte des informations fines relatives aux usages pour les éditeurs et la comparaison des usages dans le temps et entre les différents éditeurs pour les bibliothèques.

L'étoffement de la liste des types de données modifie les informations rapportées dans certaines vues standards (*Standard Views*) des rapports COUNTER. Par exemple, les éditeurs qui adoptent le nouveau type de données "conférence" (*Conference Data Type*) ne renseigneront pas les usages des actes de conférence dans la vue standard TR_J1. Il conviendra alors d'utiliser le rapport sur les titres (*Title Report*) plutôt que la vue standard, ce dernier étant facilement filtrable sur les types de données qui nous intéressent.

Amélioration des définitions des types d'accès (*Access Types*)

Les versions précédentes du code de bonnes pratiques n'étaient pas suffisamment claires quant à l'application des types d'accès COUNTER (*COUNTER Access Types*). La version 5.1 introduit donc les principes suivants :

- Les types d'accès qui apparaissent dans les rapports COUNTER se rapportent uniquement à la plateforme qui produit le rapport. Ainsi, un ouvrage en libre accès consultable via une base de données uniquement accessible aux abonnés sera renseigné comme "*Controlled*".
- Un élément de contenu ne peut posséder qu'un type d'accès. Ainsi, si les métadonnées d'un article de revue sont libres mais le texte intégral est uniquement accessible aux abonnés, l'ensemble des usages liés à cet article doivent être renseignés comme "*Controlled*".

De la même manière, les précédentes définitions des types d'accès étaient confuses, et seulement deux ("*Controlled*" et "*OA Gold*") étaient rentrées dans l'usage commun. Dans la version 5.1, les descriptions du libre accès faisant référence à un modèle économique ou un type spécifique de licence ont été omises. Il fallait également aider les éditeurs à mesurer l'usage des contenus qu'ils ont rendus accessibles.

Après plusieurs mois de discussions, et grâce aux retours de la communauté suite à la consultation sur la 5.1, les types d'accès suivants ont été adoptés :

- **Controlled.** Contenu uniquement accessible aux utilisateurs autorisés (ex. abonnés ou utilisateurs enregistrés).
- **Open.** Tout élément de contenu désigné comme OA par l'éditeur, peu importe la licence associée ou si l'élément était précédemment renseigné comme "*Controlled*" (ex. après un embargo).
- **Free To Read.** Contenus rendus accessibles à tous de façon temporaire (ex. collections spéciales de publications sur le coronavirus au début de la pandémie de Covid).

Cela impacte avant tout les vues standard TR_B1 et TR_J1 du rapport sur les titres. Précédemment, ces vues standard n'excluaient que les chapitres ou articles en OA. Dans la version 5.1, les TR_B1 et TR_J1 excluront également le contenu "*Free To Read*" pour les ouvrages et journaux. Il conviendra alors d'utiliser le rapport sur les titres plutôt que les vues standards, ce dernier étant facilement filtrable sur les types d'accès qui nous intéressent.

Ces nouveaux principes pour les types d'accès, combinés aux nouvelles définitions du libre accès, signifient que les éditeurs qui rendent accessibles leurs contenus (aussi appelé OA "bronze") pourront désormais renseigner leurs usages comme "*Open*" à la place de "*Controlled*".

En-tête des rapports

Il peut être difficile pour les bibliothécaires de distinguer si les rapports sont fournis par des éditeurs certifiés COUNTER, ou possèdent simplement une structure similaire. Dans la version 5.1, il devient plus facile de faire cette vérification : chaque éditeur doit inclure un lien vers son entrée dans le registre COUNTER (*COUNTER registry*). Ce dernier renseigne les détails de toutes les plateformes qui proposent des rapports d'usages certifiés COUNTER. Pour plus d'informations : registry.projectcounter.org.

Modifications du protocole SUSHI et des structures de rapport JSON

SUSHI

A partir de la version 5.1, le numéro de version du code de bonnes pratiques sera inclus dans l'URL (ex. <https://usage.reporting/sushi/r51>).

L'authentification par IP pour les services SUSHI est abandonnée afin de rendre SUSHI plus robuste. Pour la remplacer, les éditeurs peuvent implémenter une authentification par clé d'API.

Les points d'accès (ou *endpoints*) de l'API connaissent également des changements :

- **/status** devient public, pour vérifier facilement si un service spécifique est actif.
- **/reports** est étendu, afin de spécifier les informations des premiers et derniers mois pour lesquels des données sont disponibles.
- De nouveaux paramètres sont proposés pour couvrir les extensions communes des rapports COUNTER.

JSON

Le schéma JSON de la version 5.1 utilise OpenAPI 3.1. Il est plus compact que le précédent schéma. Les fichiers sont ainsi plus faciles à produire, valider et utiliser.

Cela implique notamment d'éviter les doublons dans les métadonnées relatives aux éléments et à leurs parents, de simplifier la structure et les listes de valeurs.

Pour s'assurer que les rapports JSON et les rapports tabulaires correspondent, certains champs supplémentaires qui apparaissaient uniquement dans

les rapports JSON ont également été retirés, rendant la comparaison entre formats plus facile.

Évolutions mineures

D'autres évolutions sont également notables mais n'auront cependant que peu d'impact sur votre utilisation ordinaire des rapports COUNTER :

- Les composants (*Components*), un aspect des rapports sur les éléments, sont maintenant optionnels, pour encourager davantage d'éditeurs à proposer des rapports sur les éléments.

- Tous les éditeurs sont encouragés à proposer des rapports globaux sur les éléments (*Global Item Reports*) – nous vous invitons à consulter le *Guide pratique COUNTER et libre accès* pour plus de détails.

Pour en savoir plus

Vous trouverez beaucoup d'informations dans la version complète du Code de bonnes pratiques (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) et bien sûr dans la médiathèque COUNTER (<medialibrary.projectcounter.org>).

Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ailleurs, vous pouvez toujours contacter la direction de projet par courrier électronique :

tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Grâce à nos généreux commanditaires, les Guides pratiques vous seront bientôt offerts dans les langues suivantes :

Allemand
Commandité par Thieme

Espagnol
Commandité par Gale

Français
Traduit par le CRKN et le Consortium Couperin

Japonais
Traduit par Yuimi Hlasten, Denison College

